

Comité Tutorial
Programa de Doctorado en Enfermería
Segundo Semestre de 2021

Conferencia Magistral:
¿Cómo?, ¿investigar en tiempos de pandemia?

Eddier Martínez-Álvarez
Antropólogo, Magíster en Sociología,
Candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
eamartineza@unal.edu.co

27/09/2021

¡Muy buenos días a todas y todos! Hoy vengo a incomodarles. Para ser más claro, mi objetivo con la presentación del día de hoy es invitar a una reflexión en torno a nuestras prácticas investigativas más cotidianas. Pero para que esta reflexión sea productiva, debe desacomodarnos, cuestionarnos, afectarnos y, sobre todo, recordarnos que somos una comunidad que comparte prácticas investigativas, pero ¿con qué fin?

Esta ponencia está dividida en seis secciones: En las tres primeras presentaré algunas ideas conceptuales que nos invitan a pensar el problema de la investigación académica en nuestros días. En la cuarta sección me concentro en los logros y aprendizajes de los investigadores durante la pandemia (objetivo que se nos propuso desde el doctorado para esta presentación). En la quinta sección, la parte incómoda, describiré algunos problemas y dificultades que han presentado los estudiantes de posgrado para continuar con sus procesos de investigación. En el último apartado, más que proponer respuestas, dejo algunos puntos para reflexionar sobre esta incomodidad que significa hacer investigación posgradual en el mundo actual.

1. Tener madera de investigador

La química y filósofa de la ciencia belga Isabelle Stengers ha dedicado su reflexión académica reciente a la relación entre las prácticas científicas de hombres y mujeres y los impactos sociales y políticos de esas prácticas. Partiendo desde su propuesta de “cosmopolítica” en la que plantea a los científicos de forma descarnada la pregunta “¿en qué mundo queremos vivir?” cuando son precisamente los avances científicos-técnicos los que han llevado a los enormes cambios ambientales que ponen en riesgo hoy en día la vida en nuestro planeta (Stengers, 2014).

Stengers nos muestra cómo las ciencias llamadas modernas (casi todas ellas formalizadas en el siglo XIX como la antropología y la enfermería) han omitido sistemáticamente la

pregunta de “¿quién puede hablar de qué, quién puede ser el portavoz de qué, representar qué?”, porque han asumido que son ellas el único punto de enunciación “objetivo”, “universalista” y “desinteresado”. De esta manera, se ha construido el mito de una ciencia apolítica que puede mirar desde un lugar superior toda la realidad que nos rodea.

Ante esta situación, la autora nos hace una propuesta complicada: ralentizar nuestra ciencia. Ir más despacio para lograr detenernos a pensar sobre las consecuencias de nuestras prácticas investigativas cotidianas (Stengers, 2019). Detenernos a hacernos preguntas que las ciencias han dado por sentado, como por ejemplo si vale la pena lo que hacemos y finalmente para qué lo hacemos. “Pensar debemos” es la consigna de Donna Haraway (2019) siguiendo esta propuesta cosmopolítica y en la que basaré la incomodidad que les he prometido.

Volviendo con Stengers, en su libro otra ciencia es posible, reflexiona sobre esas características especiales que debe tener un buen investigador, sobre “la madera” (right stuff en inglés) de la cuál deberíamos estar hechos para no fracasar (Stengers, 2018).

Haciendo una cruel comparación de los investigadores académicos con los pilotos de prueba de aeronaves de mediados del siglo pasado, Stengers nos cuenta cómo la ciencia se ha considerado una empresa heroica que ha producido muchos bienes a la humanidad y, por lo tanto, el mérito de los investigadores radica en el sacrificio que estén dispuestos a hacer sin renunciar. En su comparación, nos cuenta que aquellos pilotos que sobrevivían a las pruebas de prototipos de aeronaves (o ataúdes voladores) son quienes tienen “la madera”, mientras que aquellos que renunciaban o morían no la tenían. De esta manera, solo los investigadores que continúan a pesar de las dificultades tienen esa “madera” necesaria para mantenerse en el mundo académico y científico.

Pero este no es un relato que promulgue el excepcionalismo humano y promueva ese eterno sacrificio por los otros, reducto del pensamiento cristiano. Stengers encuentra en esta idea que finalmente los valores androcéntricos y paternalistas, son justamente los que dotan a la ciencia de “valor”: se requiere un héroe dispuesto a soportarlo todo para convertirse en buen científico, de lo contrario, es alguien que “no vale la pena” (como académico o científico). Este es el sustrato para el discurso de la búsqueda de la excelencia en la vida académica, y desde esa perspectiva, cualquier sacrificio vale para conseguirla, de tal manera que los científicos dedican su vida a una investigación académica con agendas preestablecidas por las universidades y centros de investigación, pero financiados hoy en día casi exclusivamente por el sector productivo (en dónde al final se definen esas agendas de investigación). Esta situación es equiparada por la autora con la de un sonámbulo que camina por una cornisa en el techo: mientras no despierte, no se caerá y podrá continuar caminando, pero si llegara a despertar muy seguramente caería.

Esos sonámbulos somos los científicos y académicos actuales, nos dice la autora, que preferimos continuar “dormidos” para poder mantener la investigación académica en

nombre de la ciencia, sin considerar finalmente las consecuencias de nuestras prácticas o si, estas efectivamente benefician a la sociedad o solamente al capitalismo de acumulación e intercambio. Finalmente, despertar y caer de la cornisa, sería una muestra de “no tener la madera”. Un síntoma de ese sonambulismo sería continuar haciendo las mismas preguntas de investigación en nombre del método científico, “verificar” lo que otros científicos han ya descubierto y, en nuestro caso particular, seguir indagando la mejor manera de mantener y replicar nuestras prácticas investigativas a toda costa.

Stengers (2014) nos preguntaría, aludiendo a la figura del idiota: ¿para qué hacer eso?, ¿por qué hacerlo ahora? Y de manera mucho más relevante, ¿por qué debemos hacer eso cuánto antes?

2. Humanistas y deterministas tecnológicos

Permítanme ahora hacer un fuerte desvío y recordar un texto de hace 20 años en el que Barnard y Sandelowski (2001) se preguntaban si las tensiones que han existido siempre entre tecnologías y cuidado de enfermería son realmente irreconciliables o si más bien han sido “inventadas” durante el proceso histórico de formalización de la enfermería como disciplina académica y científica, para diferenciarse de las prácticas de los médicos.

No me detendré en esta interesante discusión, porque lo que quiero presentar aquí de este artículo es solo la tensión que existe permanentemente en la enfermería entre posiciones que ellos denominan de “humanistas” y de “deterministas tecnológicos”. Mientras los primeros asumen la preeminencia de la identidad de los individuos (self) y consideran que cualquier labor de cuidado debe reconocer la integralidad de las personas y partir de relaciones humanas basadas en el respeto y la empatía, en donde las máquinas no pueden hacer mucho, los deterministas tecnológicos asumen como estable un desarrollo constante tecnológico y con él la consecuente asimilación de esas tecnologías en las prácticas humanas cotidianas.

Traigo esta idea aquí, a propósito de lo que nos sucedió cuando en marzo del año pasado pasamos al confinamiento por la pandemia y durante un tiempo (que en algunos casos fue de tan solo unos días, pero que en otros tomó meses) intentamos resignificar las prácticas educativas y académicas a la luz de esta nueva situación. En mi opinión, la gran mayoría entendíamos los procesos educativos e investigativos más desde una posición “humanista”, en la que las interacciones presenciales y la emocionalidad de los sujetos serían centrales en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, fue ese espíritu determinista tecnológico el que nos impulsó a adaptar nuestras prácticas en el marco de los recursos tecnológicos disponibles.

3. La lógica del cuidado y lógica de la elección

Mi objetivo no es incomodarlos con la sensación de dar vueltas sin sentido, pero como un último desvío quisiera presentarles uno de los trabajos de la etnógrafa holandesa Annemarie Mol titulado “la lógica del cuidado” (Mol, 2008). En este libro, Mol se propone comparar la lógica del cuidado con la de la elección. Esta última, impuesta por las ideas de mercado y gestión que se han ido apoderando de los servicios de salud, pero que también se han vuelto centrales en los discursos de salud pública de las últimas décadas en los que los individuos se deben hacer responsables de su salud y sus enfermedades, ya que ellas dependen de las decisiones (mal) tomadas. Es decir, la preeminencia de la agencia individual sobre cualquier racionalidad social en la salud. Por otra parte, la lógica del cuidado parte del relacionamiento entre individuos, sujetos de cuidado que buscan por todos los medios posibles mejorar el estado de salud de las personas y garantizar su calidad de vida. En palabras de la autora: “[...] el ‘buen cuidado’ no es un ideal que pueda ser defendido como algo específico en términos generales, [...] más bien es algo que la gente va formando, inventando y adaptando en las prácticas cotidianas una y otra vez” (Mol, 2008).

Abogar por unos servicios de salud en los que prime la lógica del cuidado sobre la lógica de la elección sería el llamado de este trabajo. También lo es que propender por el cuidado de las personas debe ser el centro de las prácticas de los profesionales de la salud. Un cuidado centrado en el bienestar y la calidad de vida, más que en cumplir con procedimientos y formatos establecidos por la administración de las instituciones.

4. Investigar en tiempos de pandemia

Más adelante, intentaré conectar estas ideas conceptuales a la luz de las experiencias que me compartieron unos pocos estudiantes del doctorado y la maestría en enfermería de la Universidad Nacional. Estos relatos, estarán interlocutados por mi propia experiencia como estudiante que soy del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales y por mi propia experiencia como asesor metodológico en la Facultad de Enfermería.

Como consideraciones metodológicas debo mencionar que hace unas semanas, a partir de la invitación a participar en este espacio, construí una breve encuesta en Google Forms que unos pocos estudiantes de maestría y doctorado respondieron y, durante la semana pasada establecí contacto telefónico con algunos de esos estudiantes para entrevistarlos sobre el estado de sus procesos de investigación.

A continuación, presentaré algunos de los puntos más relevantes sobre las ventajas y aspectos positivos que me fueron narrados.

En general todos los procesos de investigación han avanzado. En algunos casos, tal como lo habían previsto los estudiantes, de acuerdo con sus cronogramas de trabajo y, en otros casos de forma dramáticamente lenta.

Los trabajos de revisión de literatura en particular parecen no haber sufrido demasiadas demoras como consecuencia de la pandemia y el confinamiento. De hecho, algunas personas me indicaron que, en ese escenario, al no tener que salir de casa y migrar sus actividades a lo virtual (en los casos en que eso fue posible), les permitió contar con más tiempo para el avance en sus investigaciones. Algo similar puede ocurrir con los procesos de escritura de tesis, siempre y cuando las personas dispusieran de apoyo para sobrellevar las actividades domésticas cotidianas y, particularmente, cuando no tenían hijos ni personas dependientes de cuidados conviviendo con los estudiantes.

En los procesos de investigación cualitativa, que requieren de interacciones constantes con los participantes y la presencia del investigador en el contexto social estudiado, la situación fue diferente. Los protocolos de investigación fueron modificados y adaptados, sacrificando en la mayoría de los casos técnicas como la observación directa y las interacciones presenciales. Las investigaciones se adaptaron para la realización de interacciones comunicativas por medios remotos y las entrevistas pasaron a realizarse por videollamada o llamada telefónica.

Varios estudiantes se vieron en la necesidad de solicitar cambios en sus protocolos ante el comité de ética y al parecer la mayoría de las veces fueron aceptadas estas modificaciones.

Los estudiantes investigadores encontraron otras formas para mantener la “cercanía” y los programas de mensajería instantánea, así como algunas redes sociales se convirtieron en herramientas indispensables para la realización de la investigación. Se usaron las conversaciones textuales y notas de voz como nuevos insumos para el análisis, acompañados de fotografías y videos que permitieron a los investigadores acercarse a los contextos de sus participantes. Estas nuevas fuentes de información también implicaron retos nuevos para el análisis y la interpretación. “¿Y ahora que hago con este material?” fue una pregunta frecuente durante el último año.

Particularmente en las investigaciones que se realizan en el contexto de la práctica clínica hubo retrasos y contratiempos: los profesionales de la salud, agotados y desgastados por la emergencia sanitaria, estuvieron poco disponibles para continuar como participantes, pero cuando lo hicieron, también hicieron usos novedosos de las TIC, particularmente gracias a los teléfonos inteligentes que permite hacer registros de diferentes formas y en algunos casos en tiempo real.

Para algunos estudiantes, la distancia o falta de presencialidad no fue un impedimento para establecer relaciones estrechas y productivas con los participantes de sus

investigaciones. De hecho, un par de ellos me comentó que, gracias a la posibilidad de las videollamadas, en sus investigaciones participaron personas de otras ciudades a las que no se les habría ocurrido llegar si hubieran hecho su trabajo de campo de manera presencial.

Además de las videollamadas, alguien me resaltó las posibilidades que se desprenden de los formularios electrónicos (encuestas virtuales) como técnica complementaria de investigación, para lograr acercarnos a más personas que podrían participar en nuestros estudios.

El acompañamiento por parte de los tutores fue crucial para mantenerse en el camino. Si bien hay diferencias en las formas y modos, los estudiantes fueron enfáticos en señalar que lograron continuar gracias al apoyo constante de sus tutores, en particular cuando se trasciende esa figura administrativa académica y existe un genuino interés por el bienestar de los estudiantes como personas.

Dentro de otras ventajas que todos con quienes hablé consideraron, el estar confinados en casa con sus familiares y personas allegadas, les permitió mantener una sensación de seguridad y bienestar, incluso durante las duras semanas de malestar social que hemos experimentado en nuestro país y que llevaron a la calle a miles de colombianos a protestar.

5. Sentir el abandono institucional

Pero no todo ha sido positivo para los estudiantes y sus investigaciones. En realidad, han sido muchos los aspectos negativos que han acompañado la mayoría de los procesos, al menos de las personas con las que logré hablar.

En primer lugar, habría que hablar de la estabilidad, o mejor la falta de ella, que muchos experimentamos durante este año y medio: Algunas personas perdieron sus empleos y otras tuvieron que abandonar (al menos parcialmente) sus estudios para poder cumplir con los compromisos laborales que impuso la emergencia sanitaria. Quienes tienen hijos se vieron enfrentados a tenerlos en casa todo el tiempo, fungiendo de padres y madres, profesores de sus hijos a tiempo parcial (o completo), encargados de las labores domésticas y, como trabajadores en el caso de las personas que mantuvieron sus trabajos en casa. Otras personas debían encargarse del cuidado de uno o varios familiares, particularmente difícil en el caso de los adultos mayores, no porque sean más difíciles de cuidar, sino porque durante mucho tiempo recayó sobre ellos más vigilancia y control que hacía que quiénes convivían con personas mayores asumieran tareas básicas de las que antes ellos podían encargarse como ir a la tienda. Otros continuaron con sus trabajos en las clínicas y hospitales y, particularmente quienes estaban en urgencias y UCI, se vieron obligados a pasar temporadas largas fuera de casa por temor a contagiar a un ser

querido de COVID. Por último, muchos estudiantes viven solos y para ellos no necesariamente la situación estuvo mejor.

Las consecuencias de este confinamiento para nuestra salud mental son innegables y aún están por verse las afectaciones que vendrán como consecuencia de este periodo que se mantendrá en nuestras memorias individual y socialmente.

Pero esto es más bien un cliché.

Los estudiantes me mencionaron periodos de crisis emocional individual y familiar, angustia y desesperanza. El proceso de formación posgradual pasó de manera natural a un segundo plano cuando no había recursos económicos o llegaba la incertidumbre ante un familiar hospitalizado. Incluso cuando los hijos u otras personas a nuestro cargo requerían aún más de nuestro tiempo y atención.

Durante este tiempo en la Universidad, no siempre los trámites administrativos fueron sencillos y oportunos. En múltiples ocasiones reinó la duda y la falta de información. Las directivas se demoraron en tomar decisiones importantes y los estudiantes fueron los principales afectados. Durante el primer semestre de 2020 hubo caos e incertidumbre en la universidad. En la Facultad de Ciencias muchos profesores simplemente dejaron sin dictar sus asignaturas y solo aparecieron para realizar los exámenes (¡eso me lo contó mi hijo que estudia un pregrado en esa facultad!). Varios profesores de la Universidad fueron renuentes a las clases virtuales. Pero ese no fue el caso de los posgrados de enfermería.

Aquí, al contrario, se instó a los estudiantes a continuar con las actividades que rápidamente migraron a lo virtual y a mantener los cronogramas y horarios de clase para no afectar las actividades del siguiente semestre, ni las del siguiente, ni las del siguiente. Hoy ninguno de nosotros aún está oficialmente matriculado, pero llevamos casi un mes de actividades académicas.

Fue unánime por parte de los estudiantes con los que hablé la percepción de que esta Facultad no se detiene, incluso cuando para muchos fue necesario parar. “A parar para marchar” reza la consigna tradicional de las marchas de los estudiantes que salieron este año a pedir cambios estructurales en el país, pero que en mi caso no pude acompañar y me imagino que muy pocos aquí pudieron. No se nos permite detenernos, no podemos parar. Ni en medio de una pandemia, ni en medio de un paro que cobró las vidas de los jóvenes que quieren algo mejor para sus futuros.

El malestar de los estudiantes de los posgrados de enfermería con los que hablé es el malestar de no sentirse valorados como personas, de no ser reconocidos más que como estudiantes que tienen que asistir a clases (en los que sus maestros ni siquiera encienden la cámara!), que tienen que seguir matriculados, que tienen que seguir realizando sus

investigaciones así su salud y su vida estén hecha jirones, a pesar de sí mismos... y, ¿para qué?

“Voy a terminar esta vaina porque ya la empecé... pero la verdad ya no sé si quiero estar aquí” me dijo una persona profundamente desmotivada. Un sonámbulo que no quiere despertar porque teme caer al vacío, como nos decía Stengers.

La universidad ha cambiado. En dos décadas el plan de Bolonia se mundializó y la “*nacho*” no es la excepción. La desfinanciación de la educación pública, las reformas curriculares y la búsqueda desesperada por ofrecer lo que el “mercado laboral” desea y necesita nos ha traído aquí. Para nadie es un secreto que la meta de la autofinanciación de los programas de la universidad pública ha hecho hincapié en los posgrados, en donde se reciben más recursos que nos permite seguir funcionando.

Los estudiantes sienten que su valor está en lo que aporten de matrícula, y una vez adentro, en poder continuar con las clases, con la investigación, como si nada estuviera pasando: “cuando pasas todo el semestre sin verle la cara a tu profesor, pero en clase”, “te preguntan cómo estas por formalidad”, “pervive el matoneo a los estudiantes”.

Yo llevo en la “*nacho*” ya 25 años y con tristeza veo que los mismos profesores abusadores y matoneadores siguen aquí y siguen haciendo lo mismo... efectivamente hablo de esas personas en el departamento de antropología de los que de pronto algunos de ustedes habrán escuchado y que en nombre de un eterno debido proceso y la ineficiencia burocrática siguen dictando clases, aunque ya no hayan estudiantes que quieran inscribirlas.

En este año y medio he recibido solamente una llamada de una persona de bienestar universitario, una enfermera creo yo. En esa llamada me preguntaron si había tenido síntomas respiratorios y me recomendaron no salir de casa. Algunos de los estudiantes recibieron más llamadas de este tipo por parte de bienestar, pero en general coincidimos en que eso no denota la verdad un interés real de la universidad por nosotros, sino simplemente un trámite administrativo para diligenciar formatos y presentar estadísticas.

El malestar que siento por parte de los estudiantes de la Facultad de Enfermería no es exclusivo de esta Facultad. Creo que es más generalizado, particularmente por los estudiantes de posgrados que cuentan en tanto son matrículas e ingresos, pero son abandonados a su suerte por las deficientes políticas de bienestar institucional y la falta de gestión rápida y adecuada de las directivas de la universidad.

6. ¿Es posible otra universidad?

Ese malestar también nos llama la atención sobre prácticas extractivas y coloniales que perviven en la academia (Esguerra Muelle, 2020). No es gratis que mi disciplina y la suya

provengan de la bandera británica colonial y se hayan desarrollado en contextos de guerra y opresión (recordemos la guerra de Crimea).

Stengers nos pregunta de la mano de Virginia Woolf si este mundo vale la pena, si es en este mundo en el que queremos vivir (Stengers, 2018). ¿Vale la pena el sacrificio en nombre del valor de la ciencia? La respuesta sigue siendo sí, pero ¿es necesario que cada vez sean más los “pilotos muertos” para mostrar ese valor?

Varios de los estudiantes con los que conversé notaron la ironía de estudiar en una facultad de enfermería y no sentirse cuidados. ¿Dónde queda esa lógica del cuidado en la que debería prevalecer el bienestar y calidad de vida del paciente de las que nos habla Mol? ¿Dónde queda la posibilidad de pensar en la universidad como un espacio en el que entretejamos relaciones saludables de amistad y compañerismo? ¿O acaso la única posibilidad es jugar aquí a la “búsqueda de la excelencia” al precio que sea y en consonancia con las “necesidades” del sistema mundo capitalista?

La respuesta fácil sería que es la tecnología la que nos arrebató la posibilidad “humanista” de la conexión humana brindada por la cercanía física, pero como Barnard y Sandelowski (2001) acertadamente lo plantearon en su momento, esa podría ser más bien una excusa para no asumir la responsabilidad sobre nuestras prácticas que van más bien en contra de ese humanismo: como múltiples autores lo han planteado, es el uso que damos a las tecnologías lo que nos aleja o acerca a esa posibilidad de conexión humana y tenemos que ser conscientes que la implementación de cualquier nueva tecnología va a implicar ganancias y pérdidas en nuestro relacionamiento con otros.

Me refiero aquí no a las TIC, sino a nuestras prácticas pedagógicas e investigativas mediadas por la tecnología, pero que son en sí mismas tecnologías que hemos desarrollado en la academia para construir el conocimiento científico.

Espero haber logrado transmitir los malestares y llevarnos a preguntarnos ¿y ahora qué hacemos?... espero también que nos podamos detener un momento y dedicarle suficiente tiempo a imaginar y crear posibilidades para responder esa pregunta. “Pensar debemos” es el mantra que nos invita a repetir Donna Haraway, pero debemos hacerlo con *responsabilidad* (response-ability), esto significa que tenemos la capacidad de responder, de dar cuenta y asumir las consecuencias de nuestras prácticas. En este caso, tenemos la capacidad y la obligación de tomarnos el tiempo para pensar con detenimiento esta pregunta y las consecuencias de las diferentes respuestas que propongamos (Haraway, 2019).

Quiero finalizar esta presentación compartiendo con ustedes algo más que me dijeron los estudiantes: a pesar de no sentir muchas veces el apoyo de la universidad como institución y de sentirse muy presionados por la facultad, todos rescataron y reconocieron el valor de las redes de apoyo que han logrado constituir aquí en la

universidad, en especial con colegas y compañeros, pero también con los tutores de los proyectos de investigación.

Al parecer podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mejor... ¿cómo lo haremos?

Muchas gracias!

REFERENCIAS

- Barnard, Alan y Sandelowski, Margarete. (2001). Technology and humane nursing care: (ir)reconcilable or invented difference? *Journal of Advanced Nursing*, 34(3), 367-375. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01768.x>. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01768.x
- Esguerra Muelle, Camila. (2020). Del cuerpo al mundo, del mundo al cuerpo: etnografía, migración y cuidado. En López Jiménez, Carlos Arturo (Ed.), *Investigar a la intemperie. Reflexiones sobre métodos en las ciencias sociales desde el oficio* (pp. 59-92). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Haraway, Donna Jeanne. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno* (Torres, Helen, Trad.). Bilbao: Consonni.
- Mol, Annemarie. (2008). *The logic of care: Health and the problem of patient choice*. London & New York: Routledge.
- Stengers, Isabelle. (2014). La propuesta cosmopolítica. *Revista Pléyade*, 14, 17-41. Recuperado de <http://www.revistapleyade.cl/wp-content/uploads/14-Stengers.pdf>.
- Stengers, Isabelle. (2018). *Another science is possible: A manifesto for slow science* (Muecke, Stephen, Trad.). Cambridge, UK: Polity.
- Stengers, Isabelle. (2019). *Cómo pensar juntos* (Milos, Diego, Trad.). Santiago de Chile: Saposcat.